

«БОЙЛИК» КОНЦЕПТИНИНГ ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ҲАМДА ИСЛОМ ДИНИДА ИФОДАЛАНИШИ

Барно Мухторова

Фарғона давлат университети II босқич докторанти

10.00.11-Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси ихтисослиги

Аннотация. Мазкур мақолада «бойлик» концепти дин ва маданият каби йирик соҳаларда моддий, маданий, маънавий, иқтисодий ҳамда диний тушунча сифатида қаралиб, маданият ҳамда дин соҳаларидаги ғоя ва тамойилларга таянган ҳолда ушбу соҳа вакиллариининг фикр-мулоҳазалари кўриб чиқилиб, атрофлича таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: бойлик, дин, маданият, тушунча, концепт.

Дунёвий ва диний қадриятлар инсон руҳиятиниинг ажралмас қисми ҳисобланиб, муштарак тарзида инсоннинг ҳаётига, жамиятга, жамият аъзоларига муносабатини намоён қилади. Дунёвий қадриятлар ижтимоий-руҳий ҳодиса бўлиб, у миллатнинг маданияти, тарихи, тили, дини, урф-одатлари, анъаналарини, жамиятнинг моддий ва маънавий бойликларини, иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг барча томонларини қамраб олса, диний қадриятлар диққат марказида инсон ва инсонийлик масаласи асосий ўрин тутди [5]. Мазкур мақолада инсонни жамиятнинг энг фаол аъзоси сифатида инсон ва унинг ҳаёт тарзи, онг, тафаккурига бевосита таъсир этувчи жамиятнинг асосий, кўп қиррали тушунчаларидан «бойлик» ҳақида сўз юритилади. Мазкур тушунчаниннг дин ва маданият соҳаларидан келиб чиққан ҳолда таҳлил қилинади.

«Бойлик» тушунчаси ўзбек маданиятида чуқур тарихий ҳамда маданий илдизларга эгадир. Ўзбек маданиятидаги «бойлик» нафақат моддий, балки маънавий ва ижтимоий маданий қадриятларни ҳам ўз ичига қамраб олади.

Ўзбек маданиятида «бойлик» тушунчасини ифодалаш воситаларига қуйидагиларни келтиришимиз мумкин:

1. Бойлик-моддий бойлик, моддий неъмат сифатида. Муайян инсоний эҳтиёжларни қондирадиган нарса, ҳодиса, меҳнат маҳсулоти, миллий бойликнинг таркибий қисми; табиатдаги табиий инъомлар (масалан, ер, ҳаво, сув, иқлим ва бошқалар); ишлаб чиқарилган маҳсулотлар (озиқ-овқат маҳсулотлари, бинолар, иншоотлар, машиналар, асбоб-ускуналар) [1:287]. Ўзбек маданиятида бойлик кўпинча фаровонлик, тўкин-сочин ҳаёт билан боғлиқ. Бу жамиятдаги мавқе, мувафаққиятни кўрсатувчи ҳашаматли уйлар, заргарлик буюмлари, қимматбаҳо буюмлар каби моддий ресурсларни ўз ичига олади.

2. Бойлик-меҳмондўстлик ва саҳоватпешалик сифатида. Ўзбек маданиятида «бойлик» меҳмондўстлик, саҳоватпешалик билан ҳам боғлиқ. Меҳмондўстлик ўзбек урф-одатларининг муҳим жиҳати бўлиб, меҳмонлар билан мулоқотда саҳоватлилик қадрли фазилат саналади.

3. Бойлик-маданий мерос сифатида. Ўзбек маданиятида «бойлик» тушунчаси маданий меросида ранг-баранг ва серқирра тарзда намоён бўлади. Бу авлоддан авлодга ўтиб келаётган ноёб меъморчилик, хунармандчилик, анъанавий мусиқа, рақс, пазандалик санъати ҳамда миллий урф-одатларни ўз ичига олади.

4. Бойлик-илм ва ҳикматга ҳурмат сифатида. Ўзбек маданиятида «бойлик» тушунчаси билим, илм, донишмандлик, маърифат билан боғланган. Олимлар, устозлар ва кекса авлод вакилларига ҳурмат кўрсатиш ўзбек маданияти ва жамиятидаги кадриятларининг муҳим жиҳати ҳисобланади.

5. Бойлик-санъат ва адабиёт сифатида. Ўзбек маданиятининг бойлиги санъат, адабиёт ва маънавиятда акс этади. Ўзбек рассомлари, шоир ва ёзувчилари, созанда ва хонандалари ижодида ушбу маданиятнинг бойлиги ўз ифодасини топган.

Ислом динида эса «бойлик» тушунчасига маънавий, ижтимоий ва иқтисодий жиҳатларни ҳисобга олиб қаралади. Ислом динида «бойлик» тушунчаси билан боғлиқ ғоялар ва тамойиллар мавжуд:

1. **Бойлик-барака ва фаровонлик сифатида.** Исломда «бойлик» Аллоҳ таолонинг неъмат сифатида қаралади ва мўмин ўз молини фақат эзгу мақсадларда сарф қилиши даркор. Бунга камбалғал ва мискинларга ёрдам бериш, ҳайрия, оила ва жамоатнинг моддий эҳтиёжлари киради. Абу Исҳоқ Субайънинг айтишларича, «Улуғлар фаровонлик-кенглик динга ёрдам беради, деб ҳисоблашган» [2:125]

2. **Бойлик- адолатли даромад сифатида.** Ислом дини бойликни ҳалол йўл билан топиш кераклигини таъкидлайди. Ҳар қандай фирибгарлик, таъмагирлик, ўғирлик орқали бойиш қатъиян қораланади.

3. **Бойлик-закот (мажбурий эҳсон) сифатида.** Закот молиявий ибодат, Ислом динининг рукнлардан биридир. Эҳтиёжлари ва қарзидан ортиб, нисобга етган, бир қамарий йил тўлган, кўпаядиган молга эга бўлган озов, балоғатга етган, ақлли мусулмонлар беришлари фарздир [3:4].

4. **Бойлик-даромад манбаи сифатида.** Ислом дини ҳалол ва адолат тамойилларига риоя қилган ҳолда турли йўллар билан, жумладан, савдо-сотик, тадбиркорлик ва меҳнат орқали бойлик орттиришга рухсат беради.

5. **Бойлик- оқилона сарфлаш сифатида.** Ислом дини бойликдан оқилона ва эҳтиёткорлик билан фойдаланишни ўргатади. Ўзгаларга салбий таъсир этувчи исрофгарчилик ва ҳашаматни қоралайди.

6. **Бойлик- мерос сифатида.** Шахсининг вафотидан сўнг қолган ва меросхўрларга тақсимланадиган мол-мулк адолат ҳамда қатъий қоидалар билан тартибга солинади. Муслиҳиддин Бухорий ўзининг «Исломда мерос» рисоласида шундай фикрларни баён қилади: «Агар хайру худойи мерос ҳиссасидин қилинса-ю, меросхўрлар орасида вояга етмаган болалар ҳақидан аралашиб қолгудек бўлса, у зиёфат қаттиқ ҳаром саналади» [4:102].

7. **Бойлик -масъулият сифатида.** Исломда бойликка эгалик қилиш Аллоҳ таоло олдида масъулият саналади. Инсон ўз бойлигини такво ҳамда жамият фаровонлигига эришиш учун ишлатиши шарт.

Ислом динининг йирик илоҳиётчиси, файласуф Имом Ғаззолий дунёнинг фойдасини дунёвий ва диний қисмларга бўлган, яъни мол-мулкнинг диний фойдалари уч хил бўлади: 1. Мол-дунёни ўз эҳтиёжи учун сарфлайди, яъни ҳажга ўхшаш ибодат йўлларига ишлатади ёки ибодатга ёрдам берадиган таом, кийим, уй-жой, маскан каби ҳаётий зарур нарсаларга харжлайди. 2. Одамларга сарфлайди, яъни садақа-эҳсон қилади (бунинг нақадар улуғ савоб экани ҳақида гапириб ўтирмаса ҳам бўлади), аҳли илмлар, ёр-дўст, биродарларига зиёфат, ҳадя, эҳсон каби йўлларга ишлатади. Эл-юрт ўртасида обрў-шаънини асрашга ишлатиладиган ва ўзига кўрсатилган хизматлар учун тўлайдиган хизмат ҳақи ҳам шунга киради. 3. Муайян бир нарсага эмас, балки умумий яхшилик ҳосил бўладиган масжид, кўприк, мусофирхона, йўл каби қурилишларга, мусулмонлар фойдасига мунтазам ишлайдиган абадий вақфларга сарфлайди. Мол-мулкнинг дунёвий фойдалари ҳам кўп. Масалан, у одамлардан нарса сўраш, бировга тобеъ бўлиш хорлигидан, камбағаллик асоратидан халос этади, одамлар ўртасида ҳурмат, қалбларда каромат (эҳтиром) ва виқорни вужудга келтиради [2:119;135].

Юқорида келтирилган «бойлик» тушунчаси ҳақидаги тамойиллар ҳамда Ислом динининг буюк алломаларининг баён қилган фикр-мулоҳазалардан келиб чиқиб шундай хулосага келиш мумкинки, «бойлик» тушунчаси ўзбек маданиятида серқирра ва сермазмун тушунча, Ислом динида эса Аллоҳ таолонинг неъматини, халол ва эзгу ишларга масъулият ҳамда оқилона ёндашган тарзда сарфлаш, тақсимлашга хизмат қилувчи кенг ижтимоий, иқтисодий тушунчадир. Умумий қилиб айтганда, «бойлик» тушунчаси нафақат моддий ютуқларни, балки маънавий, ижтимоий ҳамда диний тушунчаларини ўзида акс эттира оладиган, кўп қиррали дин ва маданиятнинг муҳим элементига айланмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, Биринчи Жилд, Тошкент, 2000 йил
2. Аҳмад Муҳаммад Турсун, Сиз қандай яшамокчисиз?, «HILOL-NASHR», Тошкент, 2023 йил
3. «Хидоят», Ўзбекистон Мусулмонлари идорасининг диний-ижтимоий, илмий-адабий кўп йиллик нашри, Тошкент, 2009/9
4. Мухторхон Эшон Умархўжа, Диний атамалар ва иборалар, оммабоп қисқача изоҳли луғат, Гофур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, Тошкент-2016 йил
5. <https://nasafziyo.uz>